

IQBOL MIRZO SHE'RLARIDA QO'LLANILGAN LEKSIK-SEMANTIK BIRLIKLAR

Abdullayeva Sitora Xayrulla qizi,
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
2-bosqich magistranti
sa2559918@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola zamonaviy o'zbek shoirlaridan biri bo'lgan Iqbol Mirzo she'riyati va uning lug'at boyligi, badiiy til mahoratini tadqiq etishga bag'ishlangan. Maqolada asosan shoir she'rlarida qo'llanilgan sinonim, omonim, antonimlar va frazeologizmlar (barqaror birikmalar), shuningdek, polisemantik birliklar tahlil qilinib, ularning semantik xususiyatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: tilning lug'at boyligi, sinonim, omonim, antonim, frazeologizm, semantik xususiyat.

Annotation. This article is devoted to the study of the poetic language, vocabulary richness, and artistic mastery of one of the prominent modern Uzbek poets, Iqbol Mirzo. The research analyzes the use of synonyms, homonyms, antonyms, and phraseological units (fixed expressions) in the poet's works, highlighting their semantic features. The paper also reveals how the richness of Iqbol Mirzo's poetic language enhances the expressive and artistic power of his poetry.

Keywords: vocabulary richness, synonym, homonym, antonym, phraseological unit, Iqbol Mirzo's poetry.

Аннотация. Статья посвящена изучению поэзии Икбала Мирзо, одного из современных узбекских поэтов, его лексики и художественного языка. В статье анализируются синонимы, омонимы, антонимы и фразеологизмы (устойчивые словосочетания), используемые в стихотворениях поэта, выделяются их семантические свойства.

Ключевые слова: лексика языка, синоним, омоним, антоним, фразеологизм, семантические свойства.

“Badiiy adabiyot bu-til san'atidir” degan edi buyuk rus adibi K.Fedin. Ushbu fikrlardan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, badiiy adabiyotda milliy til o'zining imkoniyatlari-yu, boyliklarini to'la namoyon qiladi. Ya'ni har bir ijodkor o'z asarlarida ana shu tilning lug'at boyligi, uning ifoda imkoniyatlaridan qay darajada foydalanishi tufayli xalq qalbiga yetib boradigan o'lmas san'at namunalarini yaratadi. Aytish

kerakki, “Tilda ham har bir unurning o‘z vazifasi, ma’no doirasi, boshqa unsurlar, birliklar bilan bog‘lanish qonuniyatlari mavjud.

Ana shu qonuniyatlardan mukammal boxabar bo‘lgan, badiiy didi, so‘z sezgisi va mahorati yuksak yozuvchi betakror tasvir kutilmagan, ohorli badiiy lavhalar, so‘z chaqinlarini paydo qila oladiki, kitobxon adibning nafaqat g‘oyasi, balki go‘zal tilining asiriga aylanadi. Bunda yozuvchi umumxalq tilidagi badiiy tasvirga favqulodda muvofiq birliklarni tanlash, saralash va sayqallash asosida, lisoniy-badiiy qonuniyatlardan kelib chiqqan holda ularga yuklangan xilma-xil badiiy-estetik ma’nolar hal qiluvchi rol o‘ynaydi.” [1:49-bet]

Tilning lug‘at boyligi deganda, eng avvalo, tilda mavjud so‘zlar, ularning ma’no ifodalashdagi xususiyatlari tushuniladi. Shu o‘rinda “O‘zbek tili leksikologiyasi” kitobida bu haqida shunday deyiladi: “Konkret tildagi so‘zlar yig‘indisi o‘sha tilning lug‘at sostavini, ya’ni so‘z fondini tashkil etadi. Lug‘at sostavi o‘z ichiga muayyan tilda ishlatiladigan barcha so‘zlarni qamraydi. Demak, o‘zbek tilining lug‘at sostavi keng ma’nodagi tushunchadir. U o‘z ichiga adabiy til leksikasini, dialektal va professional leksikani, turli sinfiy va sotsial jargon va boshqalarni o‘z ichiga oladi.” [2:41-bet]

Tilning lug‘at boyligini oshirishda, hech shubhasiz, ijodkorlarning o‘rni beqiyos. O‘zbek adabiyotida o‘z she’riyati va o‘ziga xos yo‘nalishga ega bo‘lgan shoirlardan biri-Iqbol Mirzodir. Shoir zamonaviy adabiyotimizga o‘zbek tilining keng imkoniyatlaridan foydalangan holda yangi birliklar, turli ifoda vositalari va obrazlar tizimini olib kirmoqda desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Chunki shoir o‘z she’rlarida tilimizdagi sinonim (ma’nodosh), omonim (shakldosh), antonim (zid ma’noli) va frazeologik birliklar (barqaror birikmalar)dan unumli foydalangan holda noodatiy va o‘ziga xos bo‘lgan badiiy tasvir vositalarini yaratmoqda.

Quyida Iqbol Mirzo she’rlarining leksik hamda semantik xususiyatlarini misollar yordamida ko‘rib chiqamiz.

Sinonimlar. Bir xil yoki bir-biriga yaqin ma’noga ega bo‘lgan so‘zlar sinonimlar deyiladi. [3:104-bet] Shoir she’rlarida sinonim va sinonimik qatorlar orqali betakror misralar yaratilgan. Masalan “Akalarimga” she’rida:

Nazar yomon ekan, suq yomon ekan,

Bir ariqdan suv ichib, birga o‘sib,

Ko‘p ekan-da joningga ko‘zin tikkan.

Shavkat Rahmon, Oxun, Muhammad Yusuf. [4:101-bet]

Ushbu to'rtlikda "nazar" va "suq" so'zlari sinonimiya hodisasini hosil qilgan. Bundan tashqari shoirning "Yulduz" she'ri ham alohida ahamiyatga ega. Chunki bu she'rda sinonimlik hodisasi yaqqol ko'zga tashlanadi:

Yulduz, kechir meni, kechir, yulduzim,

Iqboling kulsa ham baxting kulmadi.

O'zinga mahliyo bo'ldim-u o'zim

Ko'nglingni olishga vaqtim bo'lmadi. [4:105-bet]

Aytish mumkinki, I.Mirzo she'rlarida sinonimlarni qo'llash orqali turli ma'no nozikliklarini yuzaga chiqarishga erishgan.

Antonimlar – tillardagi qarama-qarshi ma'noni anglatuvchi so'zlardir. Bunday so'zlar bir-biri bilan uzviy bog'langan bo'lib, biri ikkinchisiz mavjud bo'la olmaydi. Barcha narsalar qiyosiy o'rganiladi. Antonimlar nutq jarayonida keng ishlatilib, rang-barang tushunchalarni ifodalash uchun qulay vositadir. I.Mirzo she'rlarida ham ana shu jihatlarga ko'ra antonimlarning ham qo'llanilish doirasi kengdir. Misol uchun, "Muhammad Yusuf" she'rida quyidagicha:

Tirikka mehr yo'q, marhumga qahr,

Nima topding, aka, tuproqqa tushib?

Uzala tushgan cha bo'zlaydi qabr,

Muhammad Yusuf yo'q, Muhammad Yusuf. [4:89-bet]

Bu she'rda shoir "tirik", "marhum" va "mehr" "qahr" so'zlarini juftlikda qo'llab she'rning ta'sir darajasini oshirgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Yoki I.Mirzoning "Nima qilay" she'rida ham antonimlar juftlik holatda, ya'ni "dard va baxt", "saxiy va xasis" tushunchalarining bir-biriga zid qo'yilishi orqali yurakka yetib boradigan to'rtlik hosil bo'lgan:

Dard berarda saxiy, baxtga xasis menga!

Zardalaring, achchiqlaring laziz menga.

Sen turgan joy poytaxt menga, aziz menga,

Farg'onamga ketolmasam, nima qilay? [4:93-bet]

Iqbol Mirzo she'rlarida frazemalar alohida diqqatga sazovordir. **Frazema** ko'chma ma'noli turg'un konstruksiyadir. Frazema tarkibida so'zlarning bog'lanishi erkin birikma yoki gap tarkibidagi so'zlarning bog'lanishidan farq qilmaydi: ularning barchasida so'zlar tobelanish asosida bog'lanadi, biroq frazemalar nutq paytidan ancha avval yuzaga kelib, turg'unlashib qoladi, inson xotirasida va tilda yaxlitligicha saqlanadi. [5:216-bet] Quyida ana shunday frazeologik birliklarning, avvalo, iboralarning she'rlarda uchrashini ko'rib chiqamiz. "Nima qilay" she'rida "o'ylab o'yiga yetolmaslik" iborasi qo'llanilgan.

Ne sayyodsan, ne jallodsan, ne zolimsan!

Tig'ida nur yarqiragan hilolimsan!

Umidsan, orzuimsan, xayolimsan...

O'ylab, o'yga yetolmasam, nima qilay? [4:93-bet]

Yoki "Akalarimga" she'riga yana bir bor e'tibor qiladigan bo'lsak, iboraning omonimligi, ya'ni shakl jihatdan bir xil ma'nosi turlicha kelgan iborani ko'rishimiz mumkin. Bu "ko'z tikmoq" iborasi hisoblanadi. Ushbu ibora ikki xil ma'noda "kutmoq" va "qasd qilmoq" ma'nolarida kelib, bu she'rda shoir iboraning ikkinchi ma'nosi (qasd qilmoq)dan mahorat bilan foydalanadi.

Nazar yomon ekan, suq yomon ekan,

Bir ariqdan suv ichib, birga o'sib,

Ko'p ekan-da joningga ko'zin tikkan.

Shavkat Rahmon, Oxun, Muhammad Yusuf. [4:101-bet]

Iqbol Mirzo xalq og'zaki ijodini ham o'z asarlariga olib kirgan shoir hisoblanadi. Uning she'rlarida maqol va matallar ham uchraydi. Masalan, "Muhammad Yusuf" she'rini ko'rishimiz mumkin:

Yomonga o'lim yo'q, yaxshiga kun yo'q,

Tomiringga qo'shib olishar uzib.

Bobur yo'q, Cho'lpon yo'q, Majnun yo'q,

Muhammad Yusuf yo'q, Muhammad Yusuf. [4:89-bet]

Shoirning xalqona ohanglarga yo'g'rilgan bu kabi she'rlari juda ko'p va ularning har biri adabiyotimiz gultoji bo'lib kelmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Iqbol Mirzo zamonaviy she'riyatda o'zining kreativ o'xshatishlari, ifodalari orqali kitobxonlar qalbidan joy olib kelmoqda. Shoir tilimizning lug'at boyligidan unumli foydalangan holda uni yangi-yangi so'zlar bilan boyitmoqda. Qachonki umumxalq tilidagi so'zlar badiiy adabiyotimizga bevosita sayqallanib olib kirilsa, o'ylaymanki bizning o'zbek tili ham chet tillaridan kam so'z o'zlashtirib, ona tilimizning o'z ichki manbalar hisobiga boyishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yo'ldoshev M. "Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari" // 2007.
2. "O'zbek tili leksikologiyasi" // 1981.
3. Irisqulov M. "Tilshunoslikka kirish" // 1992.
4. Mirzo I. "Sizni kuylayman" // 2007.
5. Jamolxonov H. "Hozirgi o'zbek adabiy tili" // 2005.